

Udacity – Engenharia de Machine Learning

Projeto final – Machine Learning aplicado à previsão de resultados no futebol

Humberto Alves da Rocha Neto

26 de Julho de 2018

I. Definição

Visão geral do Projeto

“O futebol é uma caixinha de surpresas.” Se você é brasileiro e gosta de acompanhar futebol, certamente já escutou esse jargão nas mesas de bar ou mesmo da boca dos comentaristas espalhados pelos canais esportivos. É inquestionável que o aleatório e o imponderável são muito presentes no futebol e são um dos maiores responsáveis por torná-lo tão encantador. Em tempos de Copa do Mundo, percebemos que campeões são elevados ao altar e boas seleções são mandadas de volta para casa, muitas vezes, por um detalhe ou outro: e se a finalização do zagueiro não tivesse batido na trave? E se aquele escanteio não fosse marcado? O que aconteceria se uma falta fosse feita para matar o contra-ataque que resultou em gol?

Entretanto, nada nos impede de abrir essa tal “caixinha” e tentar descobrir o que há nela, e é exatamente o que esse trabalho busca: utilizaremos técnicas de aprendizagem máquina para previsão do resultado final de uma partida de futebol.

O projeto realizado seguiu o seguinte fluxo e que nas próximas páginas será explicado com mais detalhes:

1. Compreensão da BetsAPI e das informações oferecidas pelos endpoints;
2. Esboço do DataFrame com as variáveis que se busca obter;
3. Construção da base de dados;
4. Transformação dos dados e redução de suas dimensões;
5. Testar algoritmos classificatórios sem otimização de seus parâmetros, entretanto já ajustados para problemas multiclass, sendo eles:
 - a. Regressão Logística;
 - b. Support Vector Machine;
 - c. K Nearest Neighbors;
 - d. Random Forests;
6. Otimização dos seus parâmetros através do Grid Search Cross Validation;
7. Em seguida, inseri-los em um modelo ensemble: o Voting Classifier.
8. Avaliação dos resultados

Esse trabalho foi desenvolvido por Humberto Alves para o trabalho de conclusão do curso Nanodegree: Engenharia de Machine Learning da Udacity, e esse modelo será amplamente

utilizado e certamente melhorado para aplicações nos sites: <https://www.clubedaposta.com> e <https://www.apuestasclub.com> para trazer prognósticos mais assertivos aos seus usuários.

Descrição do problema

Para muitos apostadores e fãs do futebol, chegar a um valor final que defina a probabilidade de uma determinada equipe vencer uma partida é algo impensável. Afinal, não se trata de uma moeda ao ar, ou o girar de uma roleta, inúmeras variáveis entram em campo junto aos 22 jogadores iniciais. Ainda que se pense que o que acontece dentro de campo é caótico e imprevisível, é possível definir essas probabilidades, tanto que inúmeras casas de apostas ao redor do mundo já o fazem.

Assim, nesse projeto realizou-se o desenvolvimento de modelos preditivos utilizando as técnicas aprendidas em Machine Learning onde, em um primeiro momento, se consiga valores próximos àqueles obtidos pelas casas de apostas e, futuramente, buscar através de outras fontes de dados a sua melhoria contínua, tendo em vista alguma assimetria de informações que nos traga uma vantagem.

Descrição da solução

Logo, estamos diante de um problema de classificação, uma vez que buscaremos classificar cada um dos casos, e também trazer as suas probabilidades, para:

- H: Home Win – Vitória do mandante;
- D: Draw – Empate;
- A: Away Win – Vitória do visitante

É importante notar que não se trata de problema de classificação binária, por possuir 3 rótulos possíveis de saída, trata-se de um problema multiclass ou mesmo multinomial. Por sorte, os principais algoritmos de classificação fornecidos pelo Scikit Learn possuem suporte para problemas multinominais, bastando somente o ajuste de seus parâmetros.

Conjuntos de dados e entradas

Atualmente, o Clube da Aposta assina a API BetsAPI, disponível em <http://www.betsapi.com>, ela foi o pilar principal para a construção do Dataframe utilizado no modelo. Assim, pela BetsAPI foi possível obter:

- Últimos resultados das equipes;

- Quantidade de vitórias, empates e derrotas nos períodos estabelecidos e seus respectivos saldos;
- As odds/cotações oferecidas pelas principais casas de apostas;

Assim, utilizamos as informações acima para montar a estrutura principal. E depois, agregamos outra informação muito interessante provida pelo <http://www.sofifa.com>, trazendo os scouts das equipes:

- Seu poder de ataque;
- Do seu meio de campo;
- Da defesa;
- E o score geral.

Os engenheiros da EA Sports se esforçam a cada ano para tornar o game o mais próximo possível da realidade, e além de possuírem uma rede de olheiros para definir esses indicadores, também conta com uma comunidade de aficionados que os ajudam a buscar números mais próximos da realidade. Sendo assim, são variáveis muito úteis e que também foram inseridas em nosso modelo preditivo.

Métricas de avaliação

Por se tratar de modelos classificatórios, e como não há qualquer problema maior entre falso positivos ou falso negativos, o simples cálculo da acurácia já é uma métrica útil para validar a performance do modelo, e nos algoritmos utilizados ela já a métrica definida por padrão. Além disso, pode-se, em seguida, simular as apostas de acordo com as probabilidades calculadas, buscando investir somente em oportunidades cujo o valor esperado seja positivo, ou seja: que a probabilidade do evento acontecer seja maior do que a suas respectivas cotações oferecida pelas casas de apostas e verificar se ao fim dessa simulação se obtém lucro, ficando como uma sugestão futura para interessados em validar ainda mais o modelo apresentado.

II. Análise

Exploração dos dados

Iniciaremos pela análise das informações relevantes que poderão ser utilizadas do BetsAPI, uma API paga que oferece diversas informações sobre futebol e outros esportes, abaixo temos a relação de endpoints que poderão ser úteis ao longo do projeto.

Próximos eventos: Upcoming events

Vamos iniciar analisando os próximos eventos, sabendo, assim, quais são as informações que a API já nos adianta para os eventos que virão:

Endpoint: `https://api.betsapi.com/v2/events/upcoming?sport_id=1&league_id={}&token={}`

Informações disponibilizadas:

- Mandante;
- Visitante;
- Nome do Estádio e sua capacidade;
- Coordenadas do estádio no Google Maps;
- Data e hora;

Como os algoritmos preditivos serão aplicados nos resultados que ainda virão, é útil explorar a tabela acima em busca de informações já processadas no DataFrame que possamos utilizar.

Entretanto, vemos que somente informações básicas nos são fornecidas, assim teremos que trabalhar os dados de outros endpoints para então mesclar a esse DataFrame para conseguirmos variáveis mais relevantes que permitam uma boa predição.

Eventos finalizados: Ended events

Endpoint: `https://api.betsapi.com/v2/events/ended?sport_id=1&league_id={}&token={}`

Os eventos finalizados me trazem informações muito úteis, como:

- O nome das equipes mandantes e visitantes;
- A posição das equipes quando se enfrentaram;
- O placar da partida;

Essas informações certamente serão utilizadas no modelo, vamos seguir adiante com nossa exploração:

Histórico das equipes: Event History["results"]

A API nos disponibiliza um interessante histórico das equipes, tanto os seus históricos individuais como h2h, head to head, trazendo dados de confrontos diretos recentes.

Endpoint: https://api.betsapi.com/v1/event/history?token={}&event_id={}

Temos assim:

- Os últimos 20 resultados do mandante;
- Os últimos 20 resultados do visitante;
- Os últimos 20 resultados head to head, ou seja: entre as duas equipes;

Essas informações serão muito úteis, pois através dela iremos extrair os seus resultados seja como mandante, ou visitante, no mesmo campeonato ou não e inserir em nosso Dataframe principal.

Odds do evento: Event Odds

Um outro parâmetro interessante de se inserir são as odds oferecidas para o evento, afinal elas carregam consigo o resultado final do modelo de aprendizagem de máquina utilizado pelas casas de apostas.

As odds são as cotações oferecidas por uma casa de apostas para um determinado evento, assim quanto mais baixa uma odd, maiores são as probabilidades de um evento acontecer, e o contrário também é verdadeiro: se as odds são muito altas isso significa que a probabilidade tal desfecho é pequena.

Endpoint: https://api.betsapi.com/v1/event/odds?token={}&event_id={}

Iremos utilizar as odds da casa de apostas Bet365, uma das maiores casas de apostas do mundo em nosso modelo e é também a que possui maior disponibilidade na API, raros são os eventos que não possuem odds oferecidas pela Bet365.

Tabela do campeonato: League Table

A tabela do campeonato pode ser útil justamente para pegar as informações atualizadas e aplicá-las ao "upcoming events", informações interessantes como:

- nº de vitórias, empates e derrotas;
- Pontos
- Gols a favor e gols contra
- Posição na tabela

Podem ser fundidos com muita facilidade. Além disso, pode-se obter os desempenhos também segmentados somente enquanto mandante ou visitante, dando ao modelo a oportunidade de aprender como é a performance do time dependendo dessa condicional.

Endpoint: https://api.betsapi.com/v1/league/table?token={}&league_id={}

Além das informações da tabela, esse endpoint também nos traz:

- Tabela de cartões;
- Os maiores goleadores;
- E os melhores garçons da competição.

As informações acima dificilmente serão relevantes, uma vez que as informações agregadas obtidas pelos placares já nos fornecem indiretamente o potencial ofensivo de uma equipe.

Dados dos time e jogadores da base do Fifa

O futebol, como um esporte jogado coletivamente, pode ser representado como a integração sinérgica entre os seus jogadores. Assim, incluir alguma informação sobre os jogadores que compõem o time pode trazer ganhos significativos ao modelo.

Como o SOFIFA não nos oferece essas informações via API, foi necessário a construção de um crawler simples, utilizando as bibliotecas: Requests, BeautifulSoup e FuzzyWuzzy.

Com o Requests é feito o acesso às páginas em que queremos a informação, com o BeautifulSoup extraímos essa informação através da sua forma facilitada de encontrar onde o dado está localizado dentro da estrutura HTML e, por fim, com o FuzzyWuzzy podemos inserir um elemento comum, como: o nome das equipes, que podem diferir sutilmente, como por exemplo: Manchester United e Man Utd. O FuzzyWuzzy faz uma busca do termo mais próximo dentro de uma lista. Entretanto, neste último caso é importante uma conferência manual para evitar equívocos.

Abaixo, podemos ver os indicadores de performance gerais, de ataque, meio campo e defesa do Liverpool:

	0	1	2	3
0	Overall 81	Attack 85	Midfield 81	Defence 80

Esses dados também serão incluídos em nossa base de dados junto às demais informações selecionadas em nossa API.

Visualização exploratória

Assim, após a seleção criteriosa das informações que nos são disponíveis pela API e pelo SOFIFA, até o momento o DataFrame em que iremos trabalhar contém as seguintes informações:

- Quantidade de vitórias, empates e derrotas em três cenários:
 - Últimas 5 partidas em casa em qualquer campeonato;
 - Últimas 3 partidas em casa no mesmo campeonato;
 - As últimas 5 partidas em casa e fora no mesmo campeonato.

O mesmo se aplica ao visitante, mas em vez de considerar suas partidas em casa, consideramos as que ele jogou fora.

- As cotações oferecidas naquela partida;
- A posição na tabela quando se enfrentaram;
- E os indicadores de performance obtidos no SOFIFA:
 - Geral;
 - Ataque;
 - Meio de Campo
 - Defesa.

Lembrando que o Dataframe pode ser visualizado no Notebook Jupyter que acompanha esse trabalho.

Uma ferramenta interessante para observar a correlação das variáveis é o heatmap, disponível na biblioteca seaborn. Assim, podemos já saber de antemão as variáveis que mais contribuem para uma boa previsão neste modelo. Vamos observar algumas correlações entre as variáveis:

```

In [78]: 1 #How the Fifa data is correlated with the goals
2
3 plt.figure(figsize = (25,10))
4 sns.heatmap(ended_matches[['fifa_home_ova',
5 'fifa_home_att', 'fifa_home_mid', 'fifa_home_def', 'fifa_away_ova',
6 'fifa_away_att', 'fifa_away_mid', 'fifa_away_def', 'fifa_ova_dif',
7 'fifa_att_dif', 'fifa_mid_dif', 'fifa_def_dif', 'scores.2.home', "scores.2.away"]].corr(),
8 square='True', cmap="RdYlGn", linewidths=.5)

```

Out[78]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1d822f18b00>

Acima podemos perceber que existe uma leve correlação entre os scores e a quantidade de gols feitos e sofridos:

- Quanto maior é o score do mandante, maior é a quantidade de gols feitos pelo mandante;
- Ao mesmo tempo que quanto maior forem os scores do visitante menor será a quantidade gols em que o mandante tenderá a fazer;

A mesma lógica se aplica ao visitante. Assim, são variáveis interessantes a serem inseridas. Vejamos agora as demais variáveis de saldo de gols que foram criadas:

```
In [77]: 1 plt.figure(figsize = (25,10))
2 sns.heatmap(ended_matches[['scores.2.away', 'scores.2.home', 'pos_dif', 'home_last5all_home',
3 'home_last5all_home_win', 'home_last5all_home_draw',
4 'home_last5all_home_lose', 'home_last3same_home',
5 'home_last3same_home_win', 'home_last3same_home_draw',
6 'home_last3same_home_lose', 'home_last5same_any',
7 'home_last5same_any_wins', 'home_last5same_any_draws',
8 'home_last5same_any_loses', 'away_last5all_away',
9 'away_last5all_away_win', 'away_last5all_away_draw',
10 'away_last5all_away_lose', 'away_last3same_away',
11 'away_last3same_away_win', 'away_last3same_away_draw',
12 'away_last3same_away_lose', 'away_last5same_any',
13 'away_last5same_any_wins', 'away_last5same_any_draws',
14 'away_last5same_any_loses']].corr(), square=True, cmap="RdYlGn", linewidths=.5)
```

Out[77]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1d8230fc320>

A contribuição das variáveis ao modelo é tímida, e não são fortemente correlacionadas a quantidade de gols marcados pelo mandante ou pelo visitante. Entretanto, estão bastante correlacionadas entre si, o que indica que muito provavelmente teremos que trabalhar sobre a multicolinearidade, assim a redução das dimensões em uma etapa futura será essencial para a performance do modelo.

Nota-se também que a diferença de posição na tabela parece ser a variável com o maior poder de explicação na quantidade de gols marcados.

Por fim, vejamos a correlação entre as odds das casas de apostas e a quantidade de gols:

Vemos também uma boa correlação inversamente proporcional, afinal quanto maiores as odds/cotações significa que menores são suas probabilidades de acontecer e vice-versa. Logo, é inquestionável que utilizar as odds das casas de apostas para alimentar o modelo será essencial para a melhoria da sua performance.

Algoritmos e técnicas

Assim, definidos os algoritmos, aqui iremos trazer uma breve explicação de cada um deles e como serão úteis para o nosso problema de classificação, lembrando que foram selecionados:

- Random Forest Classifier;
- Support Vector Classifier;
- Logistic Regression;
- KNN Classifier.

Random Forest Classifier

Uma agregação de várias árvores de decisão é um Random Forest. Assim, Random Forests já faz automaticamente um esquema de "bagging" internamente. Em outras palavras, ela faz várias árvores, muitas vezes milhares dela, definindo as variáveis mais relevante para o modelo em um determinado grupo de dados.

Random Forest é um bom algoritmo para se evitar o "overfitting", uma vez que os seus nós não são criados somente através da melhor variável disponível entre todas, mas sim em uma busca através de um subconjunto de variáveis aleatórias.

Por ser uma base de dados com várias variáveis categóricas, será um problema realmente interessante para se abordar com as árvores de decisão. Entretanto, elas exigem mais recursos computacionais que os demais algoritmos, podendo consumir bastante tempo dependendo do tamanho do dataset utilizado.

O gênio Akinator, jogo online gratuito baseado no clássico "20 questions", utiliza Decision Trees para gerar as suas previsões. Random Forest são amplamente utilizada pela indústria em problemas de classificação, na indústria médica tem sido uma ferramenta a mais para a realização de diagnósticos. Em softwares de CRM, são utilizadas para ajudar a prever o momento certo de fazer uma determinada oferta a um cliente.

Support Vector Classifier

SVM - através do SVC (Support Vector Classifier) - é mais um modelo de classificação bem interessante, que atua de maneira similar a regressão logística, mas com a vantagem de conseguir lidar bem com fronteiras não lineares a partir da utilização de kernels. Além de ser um modelo que lida bem com um conjunto de dados com muitas dimensões.

Entretanto, no livro "Hands-on Machine Learning", o autor define que o modelo se encaixa melhor a um conjunto de dados pequeno ou médio. Ainda assim, o conjunto de dados que utilizamos nesse problema não passa de poucos milhares, então nos será bastante útil.

KNN Classifier

Partidas que finalizam em vitórias, empates ou derrotas podem compartilhar características semelhantes e, com isso, formar um cluster próprio. Acredito que utilizar KNNs como modelo de classificação possa trazer resultados bem interessantes, uma vez que KNNs é um modelo baseado em aprendizado por instâncias e tem ao seu favor a simplicidade de implementação.

Por outro lado, é bastante demandante dos recursos computacionais dependendo do tamanho da base de dados que se vai trabalhar, e sua precisão pode ser muito afetada quando muitas dimensões são adicionadas ao modelo.

As suas aplicações no mundo real estão mais voltadas a sistemas de recomendação quando se busca similaridade e também reconhecimento de face.

Logistic Regression

A regressão logística é possivelmente o algoritmo mais utilizado para problemas de classificação binária onde se busca saber a probabilidade de uma variável categórica. Ao se tratar de problemas binários, a regressão logística calcula a probabilidade $p(y=1)$ em função de X . É um

modelo que se precisa atentar para que não haja multicolinearidade, ou seja: variáveis que tenham correlação entre si; assim a redução de dimensões torna-se essencial para aplicação desse algoritmo.

Assim como a regressão linear, a regressão logística define um peso para cada uma das variáveis, mas ao invés de trazer a soma de cada um dos pesos, ela traz a probabilidade estimada de pertencer a uma determinada classe, em problemas binários, se a chance é superior a 50%, ela irá categorizar o caso como pertencente a essa classe.

O Sklearn oferece suporte para problemas multiclass como o nosso, assim para utilizar a regressão logística para categorização em mais de 2 classes, basta utilizar esses parâmetros:

```
LogisticRegression(multi_class="multinomial", solver='newton-cg')
```

Modelo de referência

Um trabalho muito interessante e que segue uma linha parecida com que pretendo fazer foi compartilhado no Kaggle pelo usuário Airback: Match Outcome Prediction in Football, e pode ser acessado aqui: <https://www.kaggle.com/airback/match-outcome-prediction-in-football/data>.

Airback transformou e reduziu as variáveis do modelo, ao mesmo tempo que trabalhou com diversos modelos classificatórios, como: KNN, Random Forest, SVM, Regressão Logística, entre outros; elegendo o melhor através do *Accuracy Score* após a otimização de seus parâmetros, onde apresentou um *score* de 0,5538.

Assim, como citado anteriormente, a idéia é utilizar dos algoritmos descritos e, ao invés de selecionar apenas um e otimizá-lo, iremos otimizar a todos e, em seguida, utilizar o algoritmo Voting, onde as previsões será a média da probabilidade dada para cada resultado e por cada um dos algoritmos selecionados.

III. Metodologia

Pré-processamento de dados

Ao longo do notebook, pode-se perceber que removemos valores faltantes “NaNs” das variáveis independentes inseridas no modelo, além disso também tratamos de padronizar os dados através do *StandardScaler*, além de reduzir as dimensões dos dados através do *Principal Component Analysis (PCA)*.

Padronização através do StandardScaler

Infelizmente não será sempre que os nossos modelos irão performar bem. A variância é um fator que, dependendo do algoritmo utilizado, pode afetar e muito o seu resultado, principalmente sobre aqueles que utilizam de alguma forma de clusterização. Por isso, para conseguirmos resultados melhores, o *StandardScaler* nos ajuda transformando a média dos dados em 0 e a variância em 1.

Como visto ao longo do curso, não são todos os algoritmos que se beneficiam da padronização, a regressão linear atribui pesos para cada uma das suas dimensões, e o mesmo para as árvores de decisão, afinal são feitos cortes nas diversas dimensões e a escala não os afeta. Entretanto, *Support Vector Machine*, como se mistura as dimensões, fazer o escalonamento das variáveis vai ajudar em sua performance, assim como em KNNs.

Portanto, a padronização dos dados é uma boa prática que vejo como benéfica a ser incluída em todos os projetos de Machine Learning, afinal caso queira se inserir outros algoritmos mais a frente, não precisará se preocupar com os dados, uma vez que eles já foram previamente tratados.

Redução de dimensões com Principal Component Analysis

Outra boa prática é a redução de dimensões, extremamente útil quando estamos diante de um modelo que irá utilizar diversas variáveis. A redução de dimensões é um grande auxílio para lidar com a multicolinearidade – quando duas variáveis estão correlacionadas – além de melhorar a performance dos algoritmos, reduzindo a complexidade do conjunto de dados a ser trabalhado. Essa redução foi feita através do *Principal Component Analysis (PCA)*, utilizamos uma fórmula simples para que ele mantenha 0.99 da variância explicada, assim das 43 variáveis iniciais, reduzimos o número de dimensões para 25:

The PCA ideal number is 25
The model was trained with 1982 samples

Implementação

Inicialmente a implementação dos algoritmos foi feita através da divisão entre training set e test set. Assim, 80% dos dados foram destinados para o treinamento do modelo e 20% para a sua validação e observação de sua acurácia.

Outro ponto importante, em problemas classificatórios, é interessante fazer a estratificação dos dados, para que se mantenham as proporções das classes entre os dados de treino e os dados de teste. Essa opção é facilmente acionável em `stratify=y`, como pode ser visto no código abaixo:

```
63 #Sorting training set and testing set
64
65 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20, stratify=y)
66
```

Assim, teremos a tranquilidade em saber que partidas terminadas em vitórias do mandante, empate e visitante serão proporcionalmente divididas entre os dois sets de dados.

Após atribuir os modelos sem otimização alguma às suas respectivas variáveis, foi criado um loop para que trouxesse uma *confusion matrix* e os scores no *test set*, especialmente úteis para a futura comparação com suas respectivas versões otimizadas:

```

The LogisticRegression has a score of 0.5665322580645161
The LogisticRegression was processed in: 0.29583048820495605 secs
The confusion matrix:
[[ 84  4 62]
 [ 35  2 79]
 [ 32  3 195]]

The KNeighborsClassifier has a score of 0.46774193548387094
The KNeighborsClassifier was processed in: 0.16290616989135742 secs
The confusion matrix:
[[ 77 35 38]
 [ 50 19 47]
 [ 52 42 136]]

The RandomForestClassifier has a score of 0.5080645161290323
The RandomForestClassifier was processed in: 0.4487426280975342 secs
The confusion matrix:
[[ 70 23 57]
 [ 49 17 50]
 [ 37 28 165]]

The SVC has a score of 0.5665322580645161
The SVC was processed in: 5.343068361282349 secs
The confusion matrix:
[[ 85  6 59]
 [ 36  3 77]
 [ 34  3 193]]

```

Sem otimizações o modelo teve uma performance bastante razoável, com alguns modelos performando um score acima de 0,50, com normalmente *Logistic Regression* e *Support Vector Machine* tendo uma performance melhor do que dos demais. Os resultados foram bastante animadores por apresentar uma performance muito próxima do nosso modelo de benchmark.

Refinamento

Agora iremos trabalhar na otimização da acurácia com a seleção dos melhores parâmetros através da validação cruzada, utilizando *Grid Search Cross Validation*. Essa função nos ajuda a testar diversos parâmetros, selecionando um a um e mensurando a sua performance através da validação cruzada. Ao fim do processo, a melhor combinação de parâmetros é retornada.

Abaixo, podemos ver os parâmetros inseridos para a otimização em cada um dos algoritmos:

Logistic Regression

```

5 clas_logreg = LogisticRegression()
6
7 c_space = np.logspace(-5, 8 ,15)
8 parameters = {"C": c_space, "penalty": ["l1", "l2"]}

```

Support Vector Machine

```

5 clas_svc = SVC()
6
7 parameters = {
8     "C": [0.1, 1, 10, 100, 1000], "gamma": [0.1, 1, 10, 100],
9     "kernel": ['rbf'], "probability": [True]
10 }

```

Random Forest

```

5 clas_rf = RandomForestClassifier()
6
7 parameters = {
8     "n_estimators": [1000], "max_features": ["auto", "sqrt", "log2"],
9     "min_samples_leaf": [1,2,4,6,8,10], "n_jobs": [-1]
10 }

```

KNeighbors Classifier

```

5 clas_knc = KNeighborsClassifier()
6
7 parameters = {"n_neighbors": np.arange(1,20,2), "p": [2,3]}

```

Comparação da acurácia antes e depois das otimizações

Algoritmo	Antes	Depois
Logistic Regression	0.57	0.54
Support Vector Machine	0.57	0.55
Random Forest	0.51	0.55
KNeighbors Classifier	0.47	0.51

Podemos observar que alguns tiveram a sua performance melhorada, enquanto outros apresentaram uma leve redução. Deve-se lembrar que dependendo da divisão entre o *training set* e o *test set*, esses indicadores podem se alterar, assim a validação cruzada é sempre preferível, uma vez que também é uma prática que se evita problemas de *overfitting*.

Voting Classifier

Por fim, foi feito um modelo ensemble com os 4 algoritmos acima com seus parâmetros otimizados, esse ensemble é o Soft Voting Classifier. Vários modelos possuem uma capacidade preditiva melhor do que apenas um. Assim, é possível combinar vários modelos de previsão em um ainda mais poderoso. Normalmente, Ensemble learning nos traz resultados melhores e frequentemente os nossos projetos de Machine Learning finalizarão com abordagens como essa. Assim, os algoritmos que utilizamos até agora nos servirão como "base models", e através

do soft voting, a previsão final será a média entre as probabilidades das previsões oferecidas por cada um deles.

E, assim, temos a nossa previsão final:

```
1 #Running the voting classifier
2
3 start_time = time.time()
4
5 voting_clf = VotingClassifier(
6     estimators = [("log_reg", clas_logreg), ("rf", clas_rf), ("svc", clas_svc), ("knn", clas_knc)],
7     voting = "soft"
8 )
9
10 voting_clf.fit(X_train, y_train)
11 y_pred = voting_clf.predict(X_test)
12
13 end_time = time.time()
14
15 #Report
16 print("O {} calibrado tem um score de {:.4f} no conjunto de teste.".format(voting_clf.__class__.__name__, voting_clf.score))
17 print("{} foi calibrado em {:.2f} minutos".format(voting_clf.__class__.__name__, (end_time - start_time)/60))
18 print("The confusion matrix:\n{}\n".format(confusion_matrix(y_test, y_pred)))
```

O VotingClassifier calibrado tem um score de 0.5444 no conjunto de teste.

VotingClassifier foi calibrado em 0.26 minutos

The confusion matrix:

```
[[ 86  3  61]
 [ 42  2  72]
 [ 45  3 182]]
```

IV. Resultado

Os resultados foram bastante satisfatórios para uma primeira versão, tendo em vista que o modelo se equipara ao Benchmark apresentado na proposta inicial. Com uma acurácia próxima a 0.55, é um modelo promissor tendo em vista que a nossa referência alcançou resultados praticamente idênticos.

Considerando o *trade-off* entre precisão e velocidade, o modelo de regressão logística é bastante interessante: possui uma performance ao redor de 54% de precisão no set treino e a sua hiperparametrização não demorou nem 1 minuto com a base de dados atual. Pensando no conseqüente aumento da base de dados, tempo é algo que deve ser levado em conta na hora de decidir por um bom modelo.

Entretanto, o desempenho do *Support Vector Classifier* superou os demais com um score de 55,45%, com um tempo de parametrização inferior a 2 minutos. Entretanto, esse tempo somente foi possível por termos reduzido a seleção de kernel a apenas um: "rbf". A inserção de outros kernels pode aumentar esse tempo de processamento de poucos minutos para um dataframe pequeno para várias horas.

Por fim, a utilização de um modelo ensemble usando *hard voting* ou mesmo *soft voting* não trouxeram melhorias significativas até esse momento.

V. Conclusão

O trabalho apresentando foi um interessante esforço para buscar fazer previsões em um esporte de difícil prognóstico como o futebol, conhecido entre os fãs como uma “caixinha de surpresas”.

Ao longo do seu desenvolvimento, técnicas muito interessantes e úteis foram aplicadas, como:

- Aquisição de dados via API;
- Transformação de dados JSON em Dataframes;
- Aplicação de funções nas linhas dos Dataframes e utilização de funções lambda;
- Webscraping de dados de fontes externas, como a base de dados FIFA, através da biblioteca BeautifulSoup;
- Comparação entre strings como forma de vincular diferentes bases de dados utilizando FuzzyWuzzy;
- O tratamento dos dados com o seu escalonamento e a redução de suas dimensões;
- E, por fim, a utilização de algoritmos de aprendizagem supervisionada para um problema de classificação multinominal, seguidos da sua hyperparametrização e a utilização de um modelo final de ensemble usando Soft Voting.

Assim, o curso proporcionou as ferramentas básicas e o conhecimento necessário para o desenvolvimento deste modelo e para a compreensão da utilização das demais técnicas descritas aqui.

Melhorias e sugestões

O futebol por ser um esporte coletivo pode ser analisado também por suas peças individuais.

Para simplificar a análise utilizamos os valores gerais de:

- Performance geral;
- Ataque;
- Meio de Campo;
- Defesa.

Entretanto, o modelo não consegue enxergar quando um craque está fora de jogo ou mesmo se um jogador muito mais fraco que os demais foi relacionado entre os titulares. Isso certamente pode afetar as probabilidades e é uma sugestão de implementação futura.

Análise de sentimento, coletando dados de redes sociais como o Twitter pode trazer uma dimensão interessante uma vez que pode refletir um momento das equipes e as expectativas em torno delas.

A utilização de outros algoritmos de classificação são mais do que bem-vindos e, até mesmo, a utilização de redes neurais. O modelo contou com poucos milhares de observações e certamente poderá ter a sua aprendizagem melhorada com a inserção de mais dados.